

UNA REVISIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA OBSERVACIÓN ETOLÓGICA EN LA VIDA NOCTURNA DE LOS ANIMALES BAJO CUIDADO PROFESIONAL

A review on the importance of ethological observation in the nocturnal life of animals under professional care

Laura Cubides-Jiménez (1) y Nestor Varela-Arias (2)

1, MVZ, Dip. Coordinadora de bienestar animal y enriquecimiento ambiental de la Fundación Zoológica de Cali. Correo institucional: coord.enriquecimiento@fzc.com.co, móvil: +57 321 7786641. 2, MV, Dip. Esp. Mg. Gerente técnico del Parque Zoológico Nacional La Aurora. Correo institucional: n.varela@aurorazoo.org.gt, móvil +502 51592264.

Resumen

La etología es fundamental para entender cómo los animales se adaptan y sobreviven en diferentes entornos de manejo bajo cuidado humano. La evaluación etológica nocturna presenta desafíos únicos debido a la observación en la oscuridad; sin embargo, los avances tecnológicos permiten documentar con más detalle la vida nocturna de los animales. Las especies nocturnas exhiben una amplia gama de comportamientos naturales y su estudio en entornos controlados puede revelar información crucial sobre su conducta, especialmente útil en los programas de conservación. Las adaptaciones a la vida nocturna incluyen sentidos agudizados, estrategias de comunicación y caza especializadas, por lo que el estudio de su comportamiento aporta información importante sobre sus interacciones sociales y comportamientos alimenticios. El uso de tecnologías emergentes como cámaras de visión nocturna, sonógrafos y dispositivos de seguimiento ha revolucionado la observación etológica nocturna, proporcionando datos detallados sin interrumpir el comportamiento natural de los animales. Este artículo de revisión pretende motivar al lector a desarrollar investigaciones etológicas detalladas en especies nocturnas, que generen datos que aporten a la protección de las especies de actividad nocturna y la mejor comprensión de las actividades de las especies animales que las desarrollan.

Palabras clave: etología nocturna, adaptaciones sensoriales, tecnologías de observación, comportamiento animal.

Abstract

Ethology is fundamental for understanding how animals adapt and survive in different managed environments under human care. Nocturnal ethological evaluation presents unique challenges due to observation in the dark; however, technological advances allow for more detailed documentation of animals'

nocturnal lives. Nocturnal species exhibit a wide range of natural behaviors, and studying them in controlled environments can reveal crucial information about their conduct, especially useful in conservation programs. Adaptations to nocturnal life include heightened senses, specialized communication, and hunting strategies, making the study of their behavior provide important information about their social interactions and feeding behaviors. The use of emerging technologies such as night vision cameras, sonographs, and tracking devices has revolutionized nocturnal ethological observation, providing detailed data without interrupting the animals' natural behavior. This review article aims to motivate readers to develop detailed ethological research on nocturnal species, generating data that contribute to the protection of nocturnal species and a better understanding of the activities of the animals that exhibit them.

Keywords: nocturnal ethology, sensory adaptations, observation technologies, animal behavior.

Introducción

El estudio del comportamiento animal permite entender cómo los animales interactúan con su entorno y sobreviven en diversos hábitats (1,2). Aunque históricamente se ha centrado en la observación diurna, la etología nocturna ha ganado interés debido a las adaptaciones y comportamientos únicos que los animales exhiben en la oscuridad (3–5). La investigación etológica nocturna enfrenta desafíos significativos, como la dificultad para observar en condiciones de baja luminosidad y los sesgos de los observadores, predominantemente activos durante el día; sin embargo, los avances tecnológicos recientes pueden permitir superar estas barreras, proporcionando herramientas para documentar detalladamente la vida nocturna animal (3,6,7).

En este contexto, resulta fundamental analizar la conducta de los animales nocturnos y aquellos con patrones de sueño polifásico, especialmente en entornos controlados como zoológicos y centros de conservación (2,8,9). La comprensión de estos comportamientos es esencial para el bienestar de los animales bajo cuidado humano (10–12).

Estado del arte

La evaluación etológica en la noche

La etología es una rama de las ciencias biológicas que se enfoca en el estudio del comportamiento animal, y es fundamental para comprender cómo los animales se adaptan y sobreviven en diferentes entornos (1–3). En particular, el estudio de los animales nocturnos y animales de sueño polifásico ha

presentado desafíos únicos debido a las limitaciones inherentes a la observación en la oscuridad; sin embargo, avances tecnológicos y técnicas especializadas permiten explorar y documentar la vida nocturna de los animales en gran detalle (11,13–15).

De manera similar a los animales diurnos, las especies nocturnas exhiben una amplia gama de comportamientos naturales relacionados a las interacciones sociales, la búsqueda de alimento, refugio y desplazamientos; sin embargo, hay poca información publicada sobre la frecuencia y duración de estos comportamientos, incluso de animales que permanecen toda su vida bajo cuidado profesional (11,14–16). Esto puede atribuirse en buena medida a una combinación de sesgos de observación y sesgos de los observadores, tales como que los observadores son seres humanos con una actividad principalmente diurna, el que se considere evaluar los aspectos más frecuentes del comportamiento (que usualmente es durante el día en animales diurnos), el que la mayoría de macrovertebrados son diurnos, pero también a las dificultades para observar las especies nocturnas por métodos convencionales (17,18). En todo caso, se considera que la evaluación etológica de animales en espacios controlados puede ser una fuente inicial para conocer con mayor profundidad el comportamiento de especies nocturnas, crepusculares y especies diurnas de sueño polifásico, especialmente cuando no es fácil observarlas en entornos abiertos (17–19).

Para las instituciones conservacionistas, es importante reconocer estos sesgos y trabajar para superar las limitaciones técnicas y logísticas con objeto de comprender de manera más completa y equilibrada el bagaje comportamental de las especies bajo cuidado profesional, especialmente cuando se implementan programas de reproducción, reintroducción o liberación, pues buena parte de la información sobre el éxito de dichos programas puede relacionarse con una correcta interpretación de la conducta en los horarios en los que los animales naturalmente las desarrollan (2,3,9,18).

Adaptaciones de los animales a la vida nocturna

Muchas especies animales han desarrollado una amplia gama de adaptaciones para sobrevivir y prosperar en la oscuridad, algunos mediante modificaciones conductuales para desarrollar parte de sus actividades con baja luminosidad, pero incluso algunas de ellas, especializándose en desarrollar actividades durante la noche con adaptaciones morfológicas y fisiológicas para ello (4,12). Estas adaptaciones incluyen sentidos agudizados como la visión nocturna (ojos de mayor tamaño, mayor proporción de células fotorreceptoras denominadas bastones), el oído sensible (bullas timpánicas comparativamente más grandes) y la capacidad de detectar presas mediante otros mecanismos sensoriales como las vibrisas (4,5,20). La observación

etológica, junto con estudios morfológicos, fisiológicos y genéticos han revelado cómo estas adaptaciones están intrínsecamente ligadas a sus comportamientos y estrategias de supervivencia (4,20).

Comportamiento social en la noche

La observación de animales durante la noche ha proporcionado una visión única sobre sus interacciones sociales, especialmente para las especies con actividad nocturna (4,7,16,21). Contrario a la creencia popular de que la vida nocturna es solitaria, muchos animales muestran comportamientos sociales complejos durante la noche (3,22,23). Desde murciélagos que cazan en grupos, lobos que cazan en manadas o elefantes que se desplazan e interactúan durante la noche, la observación etológica ha destacado la importancia de la colaboración y la comunicación en entornos nocturnos (7,21,24,25).

Estrategias de caza y alimentación

La observación detallada de animales nocturnos ha revelado estrategias sorprendentes de caza y alimentación (3,5,26). Por ejemplo, las lechuzas emplean vuelos sigilosos gracias a adaptaciones especiales en su plumaje y una visión aguda para cazar presas en la oscuridad, mientras que los murciélagos utilizan la ecolocalización para detectar y atrapar insectos en vuelo (27–29). Estas estrategias de caza y alimentación, documentadas a través de la observación etológica y muestreo indirecto (ej., análisis de excrementos), demuestran la diversidad de enfoques que los animales nocturnos han evolucionado para obtener alimento en la noche (5,26,28–30).

Impacto de la investigación etológica en la conservación

El estudio del comportamiento animal nocturno no solo proporciona información complementaria sobre las actividades de los animales, sino que también tiene implicaciones importantes para la conservación, pues actualmente se reconoce que muchas especies desarrollan conductas importantes en horarios nocturnos (21,31). Comprender cómo los animales interactúan con su entorno nocturno es esencial para proteger sus hábitats y diseñar estrategias efectivas de conservación (9,16,26,32). La observación etológica ayuda a identificar amenazas específicas que enfrentan los animales nocturnos y proporciona información clave para su preservación (16,31).

Tecnologías emergentes en la observación etológica nocturna

Avances recientes en tecnología han revolucionado la observación etológica en la noche (7,33). Cámaras de visión nocturna, dispositivos de seguimiento satelital, grabaciones acústicas y softwares de evaluación etológica han

permitido a los científicos recopilar datos detallados sin interrumpir el comportamiento natural de los animales (3,6,7,33–36). Estas herramientas han abierto nuevas oportunidades para estudiar la vida nocturna de manera no intrusiva y precisa (3,7,7,33,35).

Estudio de comportamientos de interés

Como algunos autores citan, la evaluación de comportamientos nocturnos está subrepresentada en muchas especies; sin embargo, es un aspecto importante en la biología de las especies que se mantienen en las instituciones conservacionistas, al tiempo que son herramienta fundamental para conocer y cuidar mejor las especies bajo cuidado humano (3,9). Dentro de los muchos espectros del comportamiento animal, métodos de estudio y especies mantenidas en las instituciones zoológicas, se listan a continuación algunas de los comportamientos y especies que se considera importante conocer con más a detalle, puesto que estos comportamientos están intrínsecamente relacionados con la supervivencia y el éxito reproductivo de los animales (12,26,37). La observación etológica por tanto se considera fundamental para estudiar y comprender sus conductas, revelando cómo los animales se adaptan y prosperan bajo condiciones de manejo ex situ (2,12,25,37). La investigación en este campo es crucial para preservar y proteger a estas especies y sus hábitats en un mundo en constante cambio (9,15,27). Algunas conductas y especies son:

- Comunicación nocturna:
 - Murciélagos: utilizan la ecolocalización, emitiendo pulsos de sonido de alta frecuencia para navegar y ubicar presas en la oscuridad (36). Las diferentes especies de murciélagos tienen vocalizaciones específicas que les ayudan a identificar diferentes tipos de presas y a navegar en su entorno (21,36).
 - Búhos y lechuzas: Estas aves nocturnas emiten vocalizaciones distintivas para comunicarse entre sí y marcar territorio. Sus llamadas varían según la especie y pueden utilizarse para el cortejo, la defensa del territorio y la identificación de compañeros (26–28).
 - Especies acuáticas e insectos: diferentes especies de peces, estrellas de mar, insectos e incluso microorganismos emplean la bioluminiscencia con objeto de interactuar con otros seres vivos, algunos con propósitos reproductivos, mientras otros con objeto de caza o defensa. El comportamiento de dichas especies ayuda a comprender la utilidad y mecanismos empleados para desarrollar esta asombrosa conducta (5,38,39).

- Varias especies: las marcas de olor son especialmente empleadas por muchas especies animales diversas, siendo especialmente importante en el establecimiento de territorios, desplazamientos y actividad reproductiva de muchas especies de actividad nocturna, entre ellos roedores, primates y carnívoros nocturnos (25,26,39).
- Comportamientos sociales
 - Carnívoros y otras especies de mamíferos: A pesar de ser principalmente animales nocturnos, los lobos muestran una estructura social compleja, viviendo en manadas lideradas por una pareja alfa (25,33). Las interacciones sociales como el cuidado de las crías, la caza en grupo y la comunicación a través de aullidos son fundamentales para la cohesión y supervivencia de la manada (25,33). Muchos tipos de mamíferos de sueño polifásico y actividad nocturna también emplean diversos mecanismos de comunicación y actividad para mantenerse seguros durante la noche (22,24,40,41).
 - Murciélagos frugívoros: Estos murciélagos se congregan en colonias grandes y pueden comunicarse mediante vocalizaciones ultrasónicas, facilitando la identificación de individuos, la selección de parejas y la coordinación durante la migración (21,42).
- Búsqueda de alimento
 - Lechuzas: Son depredadores nocturnos expertos que cazan principalmente roedores. Utilizan la visión y la audición para localizar y atrapar presas en la oscuridad, empleando vuelos sigilosos y ataques rápidos (5,27,28).
 - Zorros y otros mamíferos nocturnos: Dependiendo de la especie, pueden emplear estrategias de caza solitaria o en grupo, utilizando el olfato, la audición y la visión nocturna para localizar presas como insectos, roedores u otros animales más grandes (25,26).

Como se mencionó antes, además de las especies típicamente nocturnas, la observación nocturna de especies diurnas con sueño polifásico o que presentan actividad nocturna también debería incluirse en los etogramas realizados por los equipos de manejo y cuidado animal en los centros de conservación, especialmente para conocer mejor aspectos relacionados a su reproducción, uso de refugios, la crianza y conductas sociales que quedan fuera del espectro de conductas que se observan poco durante el día, incluso, considerando en extenso, para implementar mejores estrategias para el control de las especies sinantrópicas, muchas de las cuales tienen típicamente

su actividad durante la noche (7,40,43). En este mismo sentido, la observación de los animales en condiciones *ex situ* también puede aportar información complementaria sobre las alteraciones del ruido, la luminosidad, la pólvora y otros factores pueden alterar el comportamiento de especies bajo cuidado humano (7,15,16,29,40,44).

Discusión

La observación etológica de los animales nocturnos y la observación nocturna de animales diurnos es un campo de estudio invaluable que ha revelado información crucial sobre adaptaciones, comportamientos sociales, estrategias de caza y otras actividades en la oscuridad, sin embargo, continúa siendo poco estudiado (3,31). El continuo desarrollo de técnicas y tecnologías en este campo promete abrir nuevas perspectivas para comprender aún más la vida nocturna de los animales bajo cuidado humano, en última instancia, contribuir a su conservación y preservación en un mundo en constante cambio (16,33,35).

Referencias

1. Carranza J, editor. Etología. Introducción a la ciencia del comportamiento [Internet]. Vol. 1. Universidad de Extremadura; 2010. 590 p. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10662/5951>
2. Sáez NR. La Etología en la enseñanza de las ciencias naturales. Una actividad en el zoológico como modelo de educación ambiental. *Tarbiya Rev Investig E Innov Educ.* 1 de enero de 1994;(6):65-82.
3. Gaston KJ. Nighttime Ecology: The "Nocturnal Problem" Revisited. *Am Nat.* abril de 2019;193(4):481-502.
4. Crawford SC. Nocturnal Adaptations. *Proc Pa Acad Sci.* 1931;5:54-61.
5. Espíndola-Hernández P, Mueller JC, Carrete M, Boerno S, Kempnaers B. Genomic Evidence for Sensorial Adaptations to a Nocturnal Predatory Lifestyle in Owls | *Genome Biology and Evolution* | Oxford Academic. *Genome Biology and Evolution.* 2020;12(10):1895-908.
6. Panadeiro V, Rodríguez A, Henry J, Wlodkowic D, Andersson M. A review of 28 free animal-tracking software applications: current features and limitations. *Lab Anim.* septiembre de 2021;50(9):246-54.
7. Finley RB. Observation of Nocturnal Animals by Red Light. *J Mammal.* 1959;40(4):591-4.
8. Hartstone-Rose A, Dickinson E, Paciulli LM, Deutsch AR, Tran L, Jones G, et al. Total Eclipse of the Zoo: Animal Behavior during a Total Solar Eclipse. *Animals.* abril de 2020;10(4):587.

9. Pereira LCP, Abrantes GP, Xavier L, Nunes RP, Scherer A. Importância do Zoológico na conservação das espécies. *Pubvet*. 3 de diciembre de 2021;15(12):e999-e999.
10. Miller LJ, Vicino GA, Sheftel J, Lauderdale LK. Behavioral Diversity as a Potential Indicator of Positive Animal Welfare. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32708625/>
11. Guataquira Roa AG, Duarte Caceres JA. Evaluación comportamental en mono nocturno (*Aotus spp*) en cautiverio. Aquino R Encarnación F Puertas P 1992 Uso Aliment Compet Entre El Mono Noct Aotus Vociferans Otros Mamiferos Loreto Peru Folia Amaz 151 - 160 [Internet]. 3 de marzo de 2021 [citado 13 de diciembre de 2023]; Disponible en: <http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2396>
12. Crawford SC. The Habits and Characteristics of Nocturnal Animals. *Q Rev Biol*. junio de 1934;9(2):201-14.
13. Capellini I, Nunn CL, McNamara P, Preston BT, Barton RA. Energetic constraints, not predation, influence the evolution of sleep patterning in mammals. *Funct Ecol*. 2008;22(5):847-53.
14. Ramírez Salado I, Rivera García AP, Cruz Aguilar MA. El gato como sujeto experimental en estudios del sueño. *AMMVEPE*. 2007;8(6):161-6.
15. Vela A. www.nationalgeographic.com.es. 2021 [citado 13 de diciembre de 2023]. La contaminación lumínica desorienta a los animales que se guían con el cielo nocturno. Disponible en: https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/contaminacion-luminica-desorienta-a-animales-que-se-guian-cielo-nocturno_17233
16. Russart KLG, Nelson RJ. Artificial light at night alters behavior in laboratory and wild animals. *J Exp Zool Part Ecol Integr Physiol*. 2018;329(8-9):401-8.
17. Adame MJ, Cerda A, Zubirán P, Páez F, Santillán-Doherty AM, Mondragón-Ceballos R, et al. Confiabilidad entre observadores no experimentados de conductas de reposo-actividad de macacos cola de muñón (*Macaca arctoides*) en cautiverio exterior. *Salud Ment*. 2000;23(2):16-20.
18. Vargas-Bustamante J. Antropomorfismo, antropocentrismo y reduccionismo como obstáculos para la investigación de la cognición animal del siglo XXI. *Rev Asoc Colomb Cienc Biológicas*. 26 de diciembre de 2022;1:68-80.
19. López Rull I. *Biología del Comportamiento: Aportaciones desde la Fisiología*. 1 de noviembre de 2014;
20. Donati G, Borgognini-Tarli S. From darkness to daylight: Cathemeral activity in primates. *J Anthropol Sci J Anthropol Sci*. 1 de enero de 2006;84:1-11.
21. Fenton MB, Boyle NGH, Harrison TM, Oxley DJ. Activity Patterns, Habitat Use, and Prey Selection by Some African Insectivorous Bats. *Biotropica*. 1977;9(2):73-85.
22. Holdgate MR, Meehan CL, Hogan JN, Miller LJ, Rushen J, de Passillé AM, et al. Recumbence Behavior in Zoo Elephants: Determination of Patterns and Frequency of Recumbent Rest and Associated Environmental and Social

- Factors. *PloS One* [Internet]. 14 de julio de 2016;11(7). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4945027>
23. Heather I S, Sean A R, Christine J N. Social structure, vigilance and behaviour of plains zebra (*Equus burchellii*): a 5-year case study of individuals living on a managed wildlife reserve. *Springer Sci Rev.* 1 de abril de 2012;57.
 24. Brockett R c., Stoinski T s., Black J, Markowitz T, Maple T I. Nocturnal behavior in a group of unchained female African elephants. *Zoo Biol.* 1999;18(2):101-9.
 25. Bandeira de Melo LF, Lima Sábado MA, Vaz Magni EM, Young RJ, Coelho CM. Secret lives of maned wolves (*Chrysocyon brachyurus* Illiger 1815): as revealed by GPS tracking collars. *J Zool.* 2007;271(1):27-36.
 26. Link A, Muñoz-Delgado J, Montilla SO. Nocturnality and Activity Budgets of Owl Monkeys in Tropical Ecosystems. En: Fernandez-Duque E, editor. *Owl Monkeys: Biology, Adaptive Radiation, and Behavioral Ecology of the Only Nocturnal Primate in the Americas* [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 2023 [citado 13 de diciembre de 2023]. p. 353-73. (Developments in Primatology: Progress and Prospects). Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-031-13555-2_12
 27. Rozman G, Izhaki I, Roulin A, Charter M. Movement ecology, breeding, diet, and roosting behavior of barn owls (*Tyto alba*) in a transboundary conflict region. *Reg Environ Change.* 27 de febrero de 2021;21(1):26.
 28. Wagner H, Kettler L, Orlowski J, Tellers P. Neuroethology of prey capture in the barn owl (*Tyto alba* L.). *J Physiol-Paris.* 1 de enero de 2013;107(1):51-61.
 29. Clark CJ, LePiane K, Liu L. Evolutionary and Ecological Correlates of Quiet Flight in Nightbirds, Hawks, Falcons, and Owls. *Integr Comp Biol.* 1 de noviembre de 2020;60(5):1123-34.
 30. Alanis-Hernández LA, Sánchez-Rojas G, Ramírez-Bravo OE. Entre hábitos y excretas: un vistazo a las dietas de los mamíferos carnívoros [Internet]. RDU UNAM. 2024 [citado 14 de junio de 2024]. Disponible en: https://www.revista.unam.mx/2024v25n2/entre_habitos_y_excretas_un_vistazo_a_las_dietas_de_los_mamiferos_carnivoros/
 31. Ward MP, Alessi M, Benson TJ, Chiavacci SJ. The active nightlife of diurnal birds: extraterritorial forays and nocturnal activity patterns. *Anim Behav.* 1 de febrero de 2014;88:175-84.
 32. Price MS, Geist V, Walther F. The Behaviour of Ungulates and its Relation to Management. *J Anim Ecol* [Internet]. 1 de junio de 1975;44(2). Disponible en: <https://doi.org/10.2307/3622>
 33. Wolf ID, Croft DB. Observation techniques that minimize impacts on wildlife and maximize visitor satisfaction in night-time tours. *Tour Manag Perspect.* 1 de octubre de 2012;4:164-75.
 34. Nelson XJ, Fijn N. The use of visual media as a tool for investigating animal behaviour. *Anim Behav.* 1 de marzo de 2013;85(3):525-36.

35. Friard O, Gamba M. BORIS: a free, versatile open-source event-logging software for video/audio coding and live observations. *Methods Ecol Evol.* 2014;7(11):1325-30.
36. Lynch E, Angeloni L, Fristrup K, Joyce D, Wittemyer G. The use of on-animal acoustical recording devices for studying animal behavior - Lynch - 2013 - Ecology and Evolution - Wiley Online Library. *Ecology and Evolution.* 2013;3(7):2030-7.
37. Hernández-Lozano A, Buen LL de, Ahuja-Aguirre C del C, Paredes-Ramos P, Juanz-Aguirre DG. Aves rapaces nocturnas en cautiverio: estudio en búho *Ciccaba virgata* (Strigidae). *Rev MVZ Córdoba.* 2022;27(3):e2688-e2688.
38. Jones A, Mallefet J. Why do brittle stars emit light? Behavioural and evolutionary approaches of bioluminescence. *Cali Biol Mar.* 2013;54:729-34.
39. Novák M, Jakubec P. Beyond the glow: proving the unity of pheromones and bioluminescent signals in glow-worm firefly courtship. *Zool J Linn Soc.* 11 de abril de 2024;zlae045.
40. Burger AL, Hartig J, Dierkes PW. Shedding light into the dark: Age and light shape nocturnal activity and sleep behaviour of giraffe. *Appl Anim Behav Sci.* 1 de agosto de 2020;229:105012.
41. Cruz P, Paviolo A, Bó RF, Thompson JJ, Di Bitetti MS. Daily activity patterns and habitat use of the lowland tapir (*Tapirus terrestris*) in the Atlantic Forest. *Mamm Biol.* noviembre de 2014;79(6):376-83.
42. Vernes SC, Wilkinson GS. Behaviour, biology and evolution of vocal learning in bats. *Philos Trans R Soc B Biol Sci.* 18 de noviembre de 2019;375(1789):20190061.
43. Cramer KL. Activity patterns of a synanthropic population of the brown recluse spider, *Loxosceles reclusa* (Araneae: Sicariidae), with observations on feeding and mating. *J Arachnol.* abril de 2015;43(1):67-71.
44. Hoekstra B, Bouten W, Dokter A, van Gasteren H, van Turnhout C, Kranstauber B, et al. Fireworks disturbance across bird communities. *Front Ecol Environ.* 2024;22(1):e2694

20 años contribuyendo al desarrollo de los profesionales de la vida silvestre, exótica y no convencional

www.veterinariosvs.org/membresia

Memorias de la Conferencia Interna en Medicina y Aprovechamiento
de Fauna Silvestre, Exótica y no Convencional

2024, 20: 1 · ISSN 2011 - 9348

Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre

www.veterinariosvs.org

Contenido

Nota editorial.....	3
Néstor Varela-Arias.....	3
Avances y compromisos en la conservación y el bienestar animal en los zoológicos (nota breve)	4
Laura Cubides-Jiménez	4
Visones y hurones bajo cuidado humano: dos miradas diferentes sobre los problemas de bienestar	5
Mónica Franco	5
Reduciendo la tasa de extinción de fauna a través de proyectos en salud animal ...	14
Néstor Varela-Arias.....	14
SARS-CoV-2 y su relación con los animales silvestres: un análisis bibliométrico	20
Anamaría Martínez (1), Daniela Berrio Saboya (2), Henry Vargas-Pacheco (3), Diego Soler- Tovar (4).....	20
Una revisión sobre la importancia de la observación etológica en la vida nocturna de los animales bajo cuidado profesional	40
Laura Cubides-Jiménez (1) y Nestor Varela-Arias (2).....	40

